

BILISH FALSAFASI (GNOSEOLOGIYA)

G‘ulomova Farzona Asqarali qizi
Donyorova Shahzoda Baxtiyor qizi
Mamarjabova Durдона Po‘lat qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika Institutining Filologiya fakulteti xorijiy tili va adabiyoti: ingliz tili yo‘nalishi birinchi bosqich talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola gnoseologiyaning nozik va murakkab jihatlarini ochib beradi, bilish jarayonining tabiati va uning chegaralarini o‘rganadi. Unda insonning dunyoni anglash usullari, aql va sezgi o‘rtasidagi muvozanat, shuningdek, ilm-fan va falsafaning gnoseologiyaga ta‘siri tahlil qilinadi. Maqola, haqiqatni anglash va bilimning falsafiy mohiyatini chuqurroq tushunishga intilgan har bir o‘quvchi uchun zarur va foydali ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Annotation: Article explores the subtle and complex aspects of epistemology, examining the nature of the process of knowledge acquisition and its boundaries. It discusses the methods through which humans understand the world, the balance between reason and perception, as well as the impact of science and philosophy on epistemology. The article provides essential and valuable insights for anyone seeking a deeper understanding of the philosophical nature of truth and knowledge.

Аннотация: Эта статья раскрывает тонкие и сложные аспекты эпистемологии, исследуя природу процесса познания и его границы. В ней рассматриваются способы, с помощью которых человек познает мир, баланс между разумом и восприятием, а также влияние науки и философии на эпистемологию. Статья предоставляет необходимые и полезные материалы для тех, кто стремится глубже понять философскую сущность истины и знания.

Kalit so‘zlar: Gnoseologiya, bilish jarayoni, haqiqat, bilimning tabiati, sezgi va aql, bilishning chegaralari, falsafiy nuqtai nazar, ilm-fan, subyekt va obyekt, bilish usullari, kognitiv jarayonlar, empirizm, rationalism, intuitiv bilm.

Ключевое слово: Гносеология, Процесс, Истина, Природа знания, Чувства и разум, Пределы познания, Философская точка зрения, Наука, Субъект и объект, Методы познания, Когнитивные процессы, Эмпиризм, Рационализм, Интуитивное познание.

Key words: Gnoseology, Cognitive process, Truth, Nature of knowledge, Sensation and reason, Limits of cognition, Philosophical perspective, Science, Subject and object, Methods of cognition, Cognitive processes, Empiricism,

Rationalism, Intuitive knowledge.

“Gnoseologiya” - bu bilimning mohiyati, manbalari va chegaralarini o'rganadigan falsafiy yo'nalishdir. Bu fan bilish jarayonida inson va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tahlil qiladi. Insoniyat tarixida bilishga intilish eng asosiy ehtiyojlardan biri bo'lib kelgan. Gnoseologiya esabu intilishning nazariy asoslarini yaratadi va "Biz nimani va qanday bilamiz? “ degan savollarga javob izlaydi. Bilim nima? Haqiqatga qanday erishamiz? Inson idroki cheklanganmi yoki cheklanmagan? Gnoseologiya bu savollarga turli falsafiy yondashuvlar orqali javob berishga harakat qiladi. Ushbu maqolada gnoseologiyaning asosiy tamoyillari, bilishning yo'llari va uning insoniyat uchun ahamiyati haqida so'z yuritamiz. Bilish falsafasi insoniyatning eng qadimgi va muhim savollarini o'rtaga qo'yadi. Insonlar o'zlarini va atrofidagi dunyoni qanday bilib olishini tushunish, nafaqat falsafiy, balki ilmiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun ham juda muhimdir. Gnoseologiya bilimning shakllanishi, evolyutsiyasi va cheklovlarini tahlil qilish orqali bizning haqiqatni qanday anglashimizni chuqurroq tushunishga yordam beradi. Gnoseologiya nafaqat bilish jarayonini, balki haqiqatning mohiyatini ham o'rganadi. Bilimni haqiqatga erishish vositasi sifatida qarash mumkinmi? Haqiqat va bilish o'rtasidagi bog'liqlik, g'oyat muhim falsafiy savol bo'lib, gnoseologiyaning markaziy masalasiga aylangan. Gnoseologiya tarixan ko'plab falsafiy oqimlar va yondashuvlar orqali rivojlangan. Antik davrdan boshlab, Platon va Aristotel kabi faylasuflar bilishning tabiati haqida muhim g'oyalar yaratgan bo'lsa, Yangi davr falsafasi, ayniqsa Rene Dekart va Immanuel Kantning ishlari, gnoseologiyaning zamonaviy asoslarini tashkil etadi. Gnoseologiya bugungi kunda ham ilmiy metodologiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Gnoseologiyaning nafaqat falsafiy sohada, balki psixologiya, pedagogika, ijtimoiy fanlar va hatto san'at sohalarida ham katta ta'siri mavjud. Bilish jarayonining ijtimoiy, madaniy va psixologik jihatlari haqidagi tushunchalar gnoseologiyaning interdisipliner ahamiyatini ta'minlaydi.

Bilish jarayoni - bu insonning atrofidagi dunyoni anglash, tushunish va uni o'z idrokida aks ettirish jarayonidir. Bu jarayonning tabiati va uning qanday amalga oshishi gnoseologiyaning asosiy masalalaridan biridir. Bilish jarayoni insonning sezgi va aqliy faoliyati orqali rivojlanadi, shuning uchun uning tabiati murakkab va ko'p qirrali. Sezgi va Aql: Bilishning Asosiy Vositalari Bilish jarayoni ikki asosiy elementdan tashkil topadi: sezgi va aql. Sezgi - bu tashqi dunyo haqidagi bilimlarni to'plashning boshlang'ich bosqichi. Sezgi orqali inson o'zining atrofidagi ob'ektlar, hodisalar va tabiiy fenomenlarni his qiladi. Sezgilar orqali olingan bilimlar konkret, ma'lumotlarga asoslangan va real voqealarga qarab shakllanadi. Sezginging

ishonchliligi ko'pincha uning tajriba va kuzatuvga asoslanishiga bog'liq. Masalan, biz biror narsaning rangini yoki haroratini sezishimiz mumkin. Bu bilish jarayonining boshlang'ich nuqtasi hisoblanadi. Aql - bu insonning olingan sezgilarni analiz qilish, ularni mantiqiy va abstrakt shaklga keltirish orqali yuqori darajadagi bilimni hosil qilish qobiliyatidir. Aql yordamida inson sezgidan olingan ma'lumotlarni to'plash, umumlashtirish, tasavvurlar yaratish va natijalar chiqarish imkoniyatiga ega bodadi. Masalan, aql orqali bizning bilishimiz uchun muayyan qonuniyatlarni topamiz, matematik yoki ilmiy teoremlarga asoslanamiz.

Bilish jarayonining struktura va bosqichlari

Bilish jarayoni, odatda, bir nechta bosqichga bodinadi:

Sezgilar (Empirik bosqich): Inson tashqi dunyo bilan bevosita aloqa odnatadi. Bu bosqichda sezgilar orqali to'plangan bilimlar mavjud.

Tushunchalar (Abstrakt bosqich): Sezgilar orqali olingan material asosida tushunchalar va tasavvurlar shakllanadi. Bu jarayon aql orqali amalga oshiriladi. Hukmlar va umumlashtirishlar: Tushunchalar asosida mantiqiy hukmlar chiqariladi. Bilim umumlashadi, qayta ishlanadi va nazariy shaklda ifodalanadi.

Nazariy bilim: Olingan bilimlarning umumiy qonuniyatlari va tizimlari asosida ilmiy yoki falsafiy nazariy alar shakllanadi. Bu bosqichda ilmiy izlanishlar va natijalarga asoslangan bilim o'stiriladi.

Bilish jarayonining tabiati va cheklanishi.

Bilish jarayonining tabiati haqidagi asosiy savollardan biri - inson bilimining cheklanganligi yoki cheklanmaganligidir. Ba'zi falsafiy oqimlar, masalan, empirizm (bilim sezgi va tajriba orqali olingan), insonning bilim olish imkoniyatlarini faqat sezgi orqali cheklashga harakat qiladi. Empiristlar, asosan, sezgilar orqali olingan faktlar asosida bilimni shakllantirishni taklif etadilar. Ratsionalizm esa, bilim aql va mantiq orqali erishiladi deb hisoblaydi. Ratsionalistlar, inson aqli orqali ko'p narsalarni bilishi mumkinligini ta'kidlaydilar. Skeptitsizm - bilish jarayoni va haqiqatni anglashda cheklovlar borligini ta'kidlaydigan qarash. Bu oqim, haqiqatni todiq bilib bodmasligini va bilimning nisbiyligini ta'kidlaydi.

Bilish jarayonining ijtimoiy va madaniy jihatlari.

Bilish jarayoni nafaqat individning ichki faoliyati sifatida, balki ijtimoiy va madaniy jarayon sifatida ham shakllanadi. Ijtimoiy muhit, madaniy at, tarix va bilimlarning ta'siri bilish jarayonini belgilaydi.

Kognitiv jarayonlar - bu bilish jarayonining miyaning ishlashiga asoslangan tizimi. Psixologiya va neurosayans tadqiqotlari bilishning neyrofiziologik asoslarini o'rganadi. Madaniyat va til - til va madaniyat odamlarning bilish usullariga va

dunyoni qanday tushunishlariga ta'sir qiladi. Har bir jamiyat o'zining bilim olish usullariga ega va bu usullar jamiyatning dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq.

Haqiqatni anglash va bilimning chegaralari

Bilish jarayonining tabiati haqidagi so'nggi masala - haqiqatni anglash imkoniyatlari. Haqiqatga erishishda ilm-fan va falsafaning roli katta. Empirizm va ratsionalizm gnoseologiyadagi ikki asosiy yondashuv bo'lib, haqiqatni qanday anglashni tushuntiradi. Birinchisi tajriba va sezgilar orqali, ikkinchisi esa mantiqiy va aqliy jarayonlar orqali haqiqatni anglashga harakat qiladi.

Zamonaviy ilm-fan, haqiqatni anglashning ko'plab usullarini taklif etadi, masalan, ilmiy metodlar, matematik model va eksperimentlar. Ammo bilish jarayonining cheklanishi va haqiqatga to'liq erishish masalasi hali ham falsafiy muhokama obekti hisoblanadi.

Bilish jarayoni insonning atrofdagi dunyo haqida bilimlarni qanday to'plashi va qayta ishlashi bilan bog'liq murakkab tizimdir. Sezgi, aql, tajriba va mantiq bu jarayonni amalga oshirishda asosiy vositalardir. Bilishning tabiati va uning chegaralari haqidagi fikrlar gnoseologiya fanining markazida turadi va bu masalalar falsafaning chuqur o'rganishiga sabab bo'ladi.

Gnoseologiya, ya'ni bilish falsafasi, ilm-fan bilan chuqur aloqaga ega bo'lib, ilmiy bilimlarning shakllanishi, rivojlanishi va haqiqatni anglash usullari haqida muhim nazariy asoslar taqdim etadi. Ilm-fan va gnoseologiya o'rtasidagi munosabatlar ikki tomonlama: ilm-fan gnoseologiyaning nazariy asoslarini amaliyotda sinovdan o'tkazadi, gnoseologiya esa ilm-fanga metodologik ko'rsatmalar beradi va bilimning tabiati, chegaralari haqida so'z yuritadi. Quyida gnoseologiyaning ilm-fan bilan aloqasini ko'rib chiqamizda fanning gnoseologiyaga ta'siri. Ilm-fan, tabiiy va ijtimoiy hodisalarni o'rganish jarayonida gnoseologiyaning nazariy yondashuvlarini amaliyotda qo'llaydi. Ilmiy izlanishlar gnoseologik nazariyalarning haqiqatan qanday ishlashini ko'rsatadi va ularni yangi bilimlarni shakllantirishda sinovdan o'tkazadi. Ilm-fanning gnoseologiya bilan aloqasi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi: Empirizm va ilmiy metod: Empirizm gnoseologiyaning bir yo'nalishi bo'lib, ilm-fanda ko'pincha tajriba va kuzatishlar asosida ilmiy bilimlar shakllantiriladi. Ilmiy metod - bu eksperimentlar, kuzatishlar va tajribalar orqali haqiqiy bilimlarni olishning eng muhim usulidir. Gnoseologiya esa empirizmga asoslanib, tajriba va sezgilar orqali bilim olishning muhimligini ta'kidlaydi. Misol: Fizikada yoki kimyoviy tajribalarda olingan natijalar empirizm va gnoseologiya o'rtasidagi aloqani ko'rsatadi.

Ratsionalizm va ilmiy nazariyalar: Ratsionalizm gnoseologiyaning yana bir

asosiy oqimi bo'lib, ilm-fanda ilmiy nazariyalar mantiqiy tafakkur va aql orqali rivojlanadi. Ratsionalistik yondashuvlar ilmiy tadqiqotlarda matematik modellar, teoremlar va mantiqiy farazlar asosida o'rganiladi. Bu yondashuv ilmiy bilimlarni umumlashtirish va tizimlashtirishga yordam beradi. Misol: Astronomiya, matematik fizika kabi fanlar nazariy asoslar va modellar orqali rivojlanadi.

Ilmiy bilishning chegaralari: Gnoseologiya ilm-fan bilan bog'liq ravishda bilimning chegaralarini, ilmiy bilimlarning obyektivligi va nisbiyligini tahlil qiladi. Ilm-fan o'zining rivojlanishida ko'p hollarda bilish jarayonining cheklanganligini tan olishga majbur bo'ladi, chunki yangi bilimlar har doim oldingi ilmiy nazariyalarni yangilashni talab qiladi. Ilmiy izlanishlar ko'pincha eski nazariyalarning yangilanishini yoki ularning xato ekanligini ko'rsatadi. Misol: Newtonning klassik mexanikasi, maxsus va umumiy nisbiylik nazariyalari kiritilganidan so'ng, eski ilmiy qarashlar yangi nazariyalar bilan yangilandi.

Gnoseologiyaning ilm-fanga ta'siri: Gnoseologiya, ilm-fan uchun metodologik asoslarni taqdim etadi. Gnoseologiya ilmiy bilimlarni olish, tushunish va tekshirishda qanday usullarni qo'yish kerakligi bo'yicha yo'riqnomalar beradi. Gnoseologiyaning ilm-fanga ta'siri quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi: Ilmiy metodologiya: Gnoseologiya ilmiy metodologiyaning asoslarini belgilaydi. Bu metodologiya ilmiy izlanishlar uchun yo'l-yo'riq ko'rsatadi va ilmiy bilimlarni ishlab chiqishda mantiqiy asoslarni taqdim etadi. Gnoseologiya yordamida ilmiy tadqiqotlarda aniq va to'g'ri metodlar, shuningdek, eksperimentlar va nazariyalar o'rtasidagi muvozanatni saqlash mumkin. Misol: Ilmiy metodologiya, masalan, tibbiyotda yangi davolash usullarini ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi.

Bilimning tabiati va o'zgarishi: Gnoseologiya ilm-fan uchun bilimning tabiati, haqiqatning nisbiyligi va kognitiv chegaralari haqida tushuncha beradi. Bu ilmiy tadqiqotlar jarayonida haqiqatning o'zgaruvchanligini va bilimlarning cheklanishini tushunishga yordam beradi. Gnoseologiya ilmiy izlanishlarga nisbatan kritik yondashuvni ham taqdim etadi. Misol: Zamonaviy ilm-fan, masalan, kvant mexanikasi va nisbiylik nazariyasi, bilishning an'anaviy chegaralarini kengaytiradi.

Bilim va haqiqatning falsafiy tushunchalari: Gnoseologiya ilm-fanda ilmiy bilimlarning haqiqiyliги va obyektivligini qanday aniqlashni ko'rsatadi. Ilm-fan va falsafa o'rtasidagi munosabatlar gnoseologik sohalarda, masalan, haqiqatning nisbiyligi va bilimning sub'ektiv tabiatini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Misol: Biologiyada evolyutsion nazariyaning shakllanishi va genetik bilimlar ilm-fan va gnoseologiyaning o'zaro aloqasini ko'rsatadi.

Ilm-fan va gnoseologiyaning birgalikdagi roli: Ilm-fan va gnoseologiya bir-

birini todiradi va rivojlantiradi. Gnoseologiya ilm-fanning metodologiyasini ishlab chiqishda, bilimning tabiati va chegaralarini o'rganishda, shuningdek, ilmiy izlanishlarda yangi yondashuvlar va metodlar yaratishda asosiy o'rin tutadi. Ilm-fan esa gnoseologiyaning nazariy yondashuvlarini amaliyotda tekshirish va tasdiqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, ilm-fan gnoseologiyani yanada takomillashtirish uchun yangi bilimlarni kiritadi va amaliyotda sinovdan o'tkazadi. Gnoseologiya va ilm-fan o'rtasidagi aloqalar nafaqat bilim olish va ilmiy metodologiyaning asoslarini belgilashda, balki bilimning tabiati, chegaralari va haqiqatni anglashdagi murakkabliklarni tushunishda ham muhim ahamiyatga ega. Gnoseologiya ilm-fanga metodologik yo'l-yo'riq ko'rsatadi, ilm-fan esa gnoseologiyaning nazariy yondashuvlarini amaliyotda sinovdan o'tkazadi.

Ularning o'zaro aloqasi ilmiy va falsafiy bilimlarning rivojlanishini ta'minlaydi.

Gnoseologiya, yoki bilish falsafasi, insoniyatning bilim olish jarayonini, uning manbalari, chegaralari va tabiati haqidagi chuqur tushunchalarni yaratadi. Ushbu ilm-fan insonning dunyoni qanday anglashini, qanday qilib haqiqatga erishishini va bilish jarayonidagi imkoniyatlar va cheklovlarni aniqlashga yordam beradi. Bilishning sezgi, aql va tajriba kabi asosiy vositalari orqali amalga oshirilishi, gnoseologiyaning zamonaviy ilmiy metodologiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Gnoseologiya nafaqat falsafiy, balki psixologiya, pedagogika, ijtimoiy fanlar va san'at sohalariga ham katta ta'sir ko'rsatib, bilimni o'rganishning interdisipliner yondashuvlarini taqdim etadi. Ilm-fan va gnoseologiya o'rtasidagi o'zaro aloqalar ilmiy metodologiyalarni ishlab chiqishda, yangi bilimlarni shakllantirishda va ilmiy izlanishlar jarayonida muhim rol o'ynaydi. Shu tarzda, gnoseologiya bilim olish va haqiqatni anglash jarayonini chuqur o'rganishda asosiy nazariy asoslarni yaratadi, bu esa ilmiy va falsafiy rivojlanish uchun muhimdir.

Xulosa

Ushbu maqola gnoseologiyaning, ya'ni bilish falsafasining asosiy tamoyillari va mazmunini ochib berdi. Bilish jarayonining sezgi va aql kabi asosiy vositalari, empirik va nazariy bosqichlari, shuningdek, uning insoniyatning ijtimoiy va madaniy taraqqiyotidagi ahamiyati tahlil qilindi. Ilm-fan va falsafa o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, gnoseologiyaning ilmiy metodologiyalarni shakllantirishdagi o'rnini yoritildi. Bilishning tabiati, chegaralari va haqiqatni anglash imkoniyatlari gnoseologiyaning markaziy masalalari sifatida baholandi.

Mazkur tadqiqot inson idrokining cheklanganligi va imkoniyatlarini, shuningdek, bilimning evolyutsiyasi va haqiqatga erishish vositalarini chuqurroq tushunishga hissa qo'shadi. Gnoseologiya nafaqat falsafiy, balki psixologik,

pedagogik va ijtimoiy fanlar sohasida ham keng qo'llaniladigan nazariy asoslarni yaratadi. Shu tariqa, bilish falsafasi ilmiy va falsafiy bilimlarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan asosiy konseptlarni taqdim etadi.

Gnoseologiya, ilmiy va falsafiy bilimlarning birgalikda rivojlanishida muhim vosita bo'lib, haqiqatni anglash jarayonida nazariya va amaliyotning o'zaro aloqasini yoritadi. Ilm-fan gnoseologiyani nazariy yondashuvlarini tekshirish va tasdiqlash uchun mustahkam asos sifatida xizmat qiladi, gnoseologiya esa ilm-fanning metodologik tamoyillarini belgilab, yangi izlanishlarga yo'l ochadi.

Maqola davomida sezgi, aql va tajribaning bilishdagi o'rni, empirik va ratsional yondashuvlarning gnoseologik nazariyalarda tutgan o'rni aniqlandi. Xususan:

Empirizm - bilimni sezgi va tajriba orqali shakllantirishga urg'u beradi,

Ratsionalizm - aql va mantiqiy tahlil orqali bilimni tizimlashtiradi,

Skeptitsizm - bilim va haqiqatni anglashdagi cheklovlarni yoritadi.

Bundan tashqari, maqolada bilish jarayonining ijtimoiy va madaniy jihatlari, kognitiv jarayonlarning neyrofiziologik asoslari, shuningdek, til va madaniyatning bilishga ta'siri tahlil qilindi. Haqiqatga erishishning zamonaviy usullari, jumladan ilmiy metodlar, matematik modellar va eksperimentlarning ahamiyati alohida ko'rsatildi.

Ushbu tadqiqot gnoseologiyani nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi. Bilish jarayonining tabiati va chegaralarini o'rganish ilmiy, falsafiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun muhimdir. Shu bilan birga, gnoseologiya insoniyatga haqiqatni anglash va bilimlarni takomillashtirish yo'lidagi intilishlarni davom ettirish uchun asos yaratadi.

Umumiy xulosa

Bilish falsafasi - insoniyat bilim olish jarayonini, uning mohiyati va cheklovlarini o'rganish orqali nazariy va amaliy bilimlarning rivojlanishiga xizmat qiluvchi fan. U falsafa, ilm-fan va boshqa sohalar uchun nazariy va metodologik asoslar taqdim etadi. Shu sababli, gnoseologiya ilmiy va falsafiy tafakkurning rivojlanishi uchun o'z ahamiyatini yo'qotmaydi va doimiy ravishda yangi tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.N.A.Shermuxeimedov. Bilish falsafasi.-Toshkent:Fan, 2009
- 2.Muxammadjonova L.A.Abdullo Sher,Shodimetova G. Axloq falsafasi.-Toshkent:Vneshinvestprom, 2023
- 3.Falsafa asoslari.-Toshkent: O'zbekiston,2005

4.Qayimov.A. Beruniy va adabiyot.-Toshkent:G'ofur G'ulom, 1974

5.Jean Piaget. "The Origins of intelligenc in Childern". International Unversities Press.1952

6. Immanuel Kant.Bilishning aqilga asoslangan tabiati va nazariy chegaralari.Johann Friedrich Hartknoch,Riga.1781